

OILAVIY HAYOT DINAMIKASIDA SHAXS INQIROZLARI, SHAXS SIFATIDA SHAKLLANISHIGA PSIXOLOGIK TA'SIRI

Rahimova Gulhayo

UO'K: 135.2:174.314.422

Toshkent amaliy fanlar universiteti, «Psixologiya» kafedrası o'qituvchisi

e-mail: rahimovagulhayo172@gmail.com

Annotatsiya: Oilaviy hayot dinamikasi obyektiv hodisalar bilan belgilanadi va barcha oila a'zolarida yoshga bog'liq o'zgarishlar sharoitida amalga oshiriladi. Har bir oila a'zosining shaxsiga ta'sir qiluvchi yoshga bog'liq psixologik o'zgarishlar ikkinchisining hayotini tubdan o'zgartiradi. Ushbu farqlarning mavjudligini tan olish oilaviy hayot siklining asosiy bosqichlarini belgilash zaruriyatiga olib keldi. Bunday davrlashtirishning ahamiyati ko'p jihatdan hayot siklining har bir bosqichi odatiy rivojlanish muammolari bilan tavsiflanadi. Maqolada oilaviy hayot dinamikasida shaxs inqirozlarining ahamiyati hamda oila mustahkamligiga psixologik ta'siri bo'yicha qiyosiy tahlillar amalga oshiriladi.

Kalit so'zlar: oila, qadriyatlar transformatsiyasi, yosh inqirozlari, yetuklik davri, munosabatlar, psixologik farqlar, oila funksiyalari, rollar taqsimoti.

КРИЗИСЫ ЛИЧНОСТИ В ДИНАМИКЕ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ

Аннотация: Жизненный цикл развития семьи определяется объективными событиями (рождение, смерть) и осуществляется в контексте возрастных изменений всех членов семьи. Возрастно-психологические изменения, касающиеся личности каждого члена семьи, коренным образом преобразуют жизнь последней. Признание существования этих различий привело к необходимости определения основных стадий жизненного цикла семьи. Важность такой периодизации во многом определяется тем, что для каждой стадии жизненного цикла характерны типичные проблемы развития, знание которых поможет супругам, с одной стороны, подготовиться к их появлению и разрешению. В статье проводится сравнительный анализ значения кризисов личности в динамике семейной жизни и их психологического влияния на стабильность семьи.

Ключевые слова: семья, ценностная трансформация, возрастные кризисы, половое созревание, отношения, психологические различия, семейные функции, ролевое распределение.

PERSONALITY CRISES IN THE DYNAMICS OF FAMILY LIFE, PSYCHOLOGICAL IMPACT ON THEIR FORMATION AS INDIVIDUALS

Abstract: The dynamics of family life are determined by objective events and are carried out in the context of age-related changes in all family members. Age-related psychological changes that affect the personality of each family member fundamentally change the life of the other. Recognizing the existence of these differences led to the need to define the main stages of the family life cycle. The importance of such periodization is largely because each stage of the life cycle is characterized by typical developmental problems. In the article, a comparative analysis of the importance of personality crises in the dynamics of family life and their psychological impact on family stability is carried out.

Key words: family, value transformation, age crises, maturity period, relationships, psychological differences, family functions, role distribution.

Kirish

Oila - bu jamiyatning aholining jismoniy va ma'naviy ko'payishiga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqadigan nikoh yoki qarindoshlik munosabatlari, umumiy hayot, o'zaro ma'naviy javobgarlik va ijtimoiy zarurat orqali bog'langan kichik ijtimoiy-psixologik guruh. Jamiyat hayoti va faoliyatining barcha tizimlarini qamrab olgan inqiroz millat, davlat va jamiyat hayotiylikini belgilovchi eng muhim ijtimoiy omil bo'lib xizmat qiluvchi oilaga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi vaqtda nikoh va oila g'oyasi, oilaviy rollarni taqsimlash jiddiy o'zgarishlarga duch kelmoqda. Oilaviy qadriyatlarining o'zgarishi kuzatilmoqda, bu esa ajralishlar, nikohdan tashqari tug'ilishlar, to'liq bo'lmagan oilalar sonining ko'payishiga olib kelmoqda. Bugungi kunda oilaning, shuningdek, nikohning ijtimoiy-psixologik jihatlarini o'rganish, turmush o'rtoqlarning o'zaro munosabatlarining xususiyatlarini o'rganish, nikoh haqiqatidan qoniqish xususiyatlari va nikohdagi rol munosabatlarining xususiyatlari kabi masalalar oila psixologiyasi uchun muhimdir. Muvaffaqiyatli oilaviy vaziyatning asosiy tarkibiy qismlari nikohdan qoniqish, shuningdek, umuman oilaviy munosabatlardir. Nikohning qoniqishiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillardan biri inqirozli hodisalardir.

Oilaviy inqirozlar odamlarning xatti-harakatlarining xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan juda noaniq va shuning uchun noadekvat vaziyatlar bilan tavsiflanadi. Turmush o'rtoqlarning shaxsiy munosabatlari tizimini, ularning oilaviy g'oyalari va munosabatlarini, shuningdek, oilaviy munosabatlarni uyg'unlashtirish jarayonini murakkablashtiradigan, nikoh majburiyatlari va funksiyalarini bajarishga mas'uliyatli qarorlar qabul qilishga ta'sir qiladi, shuningdek, muvaffaqiyatli oilaviy hayot tarziga xalaqit beradigan va salbiy ta'sir ko'rsatadigan ziddiyatli vaziyatlarda o'zaro munosabatlarning tabiatini o'rganish muhim ahamiyatga ega [1].

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Oilaviy munosabatlar inqirozini o'rganish muammosi nisbatan kam tadqiq etilgan. Erkak va ayol o'rtasidagi munosabatlar (Korostylev N.N) [2], alohida oila a'zolari (Kuftyak E.V., Malyarova N.V) [11] o'rtasidagi munosabatlardagi inqiroz jarayonining o'ziga xos xususiyatlarini tavsiflovchi alohida tadqiqotlar mavjud. Bir qator tadqiqotlar er-xotinlar o'rtasidagi shaxslararo munosabatlarining xususiyatlarini o'rganishga qaratilgan (Aleshina Yu.E., Borisov I.Yu., Vitek K., Vladin V.Z.) [3], inqirozning psixologik jihatlarini asosan ijtimoiy-psixologik jihatda yoki muayyan amaliyotlarni amalga oshirish bilan bog'liq holda ko'rib chiqiladi: (Zuskova O.E., Obozova A.N.) [4], psixologik maslahat (Navaitis G.A) [5], psixologik korreksiya (Poddubny N.V) [6], shuningdek oilaga psixologik xizmat ko'rsatish (Kratochvil S., Chernikov A.V.) [8]. Oiladagi inqiroz hodisalarini va inqiroz munosabatlarini o'rganishga nazariy yondashuvlar T.V.Andreeva, K.Arons, F.E.Vasilyuk, O.A.Karabanova, N.I.Olifirovich, V.G.Romek, V.Satir va boshqalarning tadqiqotlarida ham berib o'tilgan.

Hayotiy inqirozlar - bu odam stressli vaziyatlarga yoki qiyin hayotiy voqealarga duch kelganda kuchli psixologik qiyinchiliklar va beqarorlik davrlari. Ushbu inqirozlar ajralish, yaqin kishining o'limi, ish joyini yo'qotish, jiddiy kasallik, moliyaviy muammolar, ofatlar, nizolar yoki shaxsiy maqomning o'zgarishi kabi turli hodisalar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlar odatdagi tartibni buzishi, ko'p stressni keltirib chiqarishi va tashvish, qo'rquv, umidsizlik, g'azab yoki kuchsizlik hissi kabi kuchli hissiy reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin.

Inqirozlar insonning jismoniy va psixologik farovonligiga ta'sir qilishi mumkin, bu o'z-o'zini hurmat qilishni yo'qotish, hayotning maqsadiga oid savollar, o'z qobiliyatlariga shubha va hayot nuqtai nazarini o'zgartirish bilan birga keladi. Biroq, ular shaxsiy o'sish, qadriyatlarini qayta ko'rib chiqish va hayotda yangi boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish uchun imkoniyat bo'lishi mumkin.

Shu bilan birga, nikoh munosabatlari sohasida yuzaga keladigan inqirozli hodisalar shaxsiy farqlar psixologiyasi doirasida shaxs psixologiyani qo'llash muammosi, shuningdek, shaxslararo munosabatlar muammolari bilan bog'liq. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, nikoh hayoti

turlicha bo'lgan er-xotinlarning inqirozli munosabatlarining xususiyatlarini o'rganishga jiddiy e'tibor qaratish kerak.

Andreeva T.V.ning so'zlariga ko'ra. "Nikoh va oilaga qiziqish doimo barqaror va keng tarqalgan hodisalar sirasiga kiradi. Jamiyat uchun ushbu ijtimoiy institutlarni bilish va ularning rivojlanishiga yo'naltirish qobiliyati juda muhim, chunki aholining ko'payishi va ma'naviy qadriyatlarni yaratish va yetkazish ko'p jihatdan ularning holatiga bog'liq" [7].

Sivilizatsiya davrida oilaning odamlarning ijtimoiy va shaxsiy hayotida egallagan ahamiyati uni o'rganishga nisbatan erta va doimiy qiziqish uyg'otdi. Bundan tashqari, uzoq vaqt davomida (taxminan 19-asrning o'rtalariga qadar) oila jamiyatning asl va tabiatan monogam birligi, rivojlanishining boshlang'ich nuqtasi va miniatyura «prototipi» sifatida qaraldi.

Hozirgi vaqtda jamiyatda oila jamiyatning bir bo'lagi sifatidagi g'oyalardan uning ichki qadriyatini tushunishga o'tish jarayoni sodir bo'lmoqda. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, oila instituti hozir inqiroz va ijtimoiy tanazzul holatida. Oilaning moliyaviy ahvolidan yomonlashishi, to'liq bo'lmagan oilalar sonining ko'payishi, farzand ko'rishga qiziqishning pasayishi, bolalarning o'z oilalaridan uzoqlashishi, hayotda o'rnatilgan tengdoshlarining obro'siga nisbatan otionalarning obro'sining pasayishi, o'smirlik deviasiyasi darajasining oshishi bo'yicha o'tgan yillar davomida oilaviy munosabatlar tizimida barqaror tendensiya kuzatilgan.

Kukulyar A.M., Batova N.E.ning tadqiqotlarida. ko'rsatilganki, «...ko'pchilik olimlar oilani kundalik hayotni birgalikda olib boradigan, umumiy qadriyatlarni baham ko'radigan, shuningdek, turmush o'rtoqlar sifatida o'z funksiyalari va rollarini bajaradigan sheriklar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga asoslangan kichik ijtimoiy guruh deb hisoblashadi. Oila - bu oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlarning rasmiy tomonini, munosabatlarning norasmiy tuzilishini, shuningdek, oilaviy munosabatlar tizimini o'z ichiga olgan murakkab tizim» [9].

Turmush o'rtoqlarning shaxsiy munosabatlari tizimini, ularning oilaviy g'oyalari va munosabatlarini, shuningdek, oilaviy munosabatlarni uyg'unlashtirish jarayonini murakkablashtiradigan, nikoh majburiyatlari va funksiyalarini bajarishga xalaqit beradigan va salbiy ta'sir ko'rsatadigan ziddiyatli vaziyatlarda o'zaro ta'sir qilish xususiyatini o'rganish muhimdir. Ko'pgina zamonaviy psixologlarning fikriga ko'ra, aksariyat hollarda oiladagi inqirozlar muammoli vaziyatni keltirib chiqaradi, bu ham intellektual, ham hissiy stressning mavjudligi bilan tavsiflanadi. Aksariyat turmush o'rtoqlar turmush o'rtoqlardan birining ishini yo'qotishi, hayot yo'riqnomalari va qadriyatlarining o'zgarishi, shaxsiy makonni qayta yo'naltirish, qadriyatlar va ustuvorliklarning o'zgarishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan ushbu salbiy hodisalarni bartaraf etish uchun jiddiy harakatlarni talab qiladi [12].

Tadqiqot metodologiyasi

Insonning o'zi, dunyo va uning bu dunyodagi o'rnini haqidagi g'oyalardagi bunday o'zgarishlarning natijasi shaxsning jiddiy o'zgarishlari bo'lib, bu turli xil qaramlikka olib kelishi mumkin. Hozirgi vaqtda oilalardagi inqirozli munosabatlarning mohiyatini tushunishning uchta yondashuvi mavjud: oilaviy hayot siklining qonuniyatlarini o'rganishga asoslangan yondashuv, oilaning hayotiy jarayonidagi voqealarni tahlil qilishga asoslangan yondashuv va to'g'ridan-to'g'ri oiladagi yoki alohida oila quyi tizimlaridagi inqirozli vaziyatlarni tahlil qilishga asoslangan yondashuv shular jumlasidandir.

N.A.Kovalning so'zlariga ko'ra "... mojaro oilaviy munosabatlardagi inqirozning yaqqol ko'rinishi sifatida namoyon bo'ladi. Oilaviy nizolar turmush o'rtoqlarning noto'g'ri xatti-harakatlarini ifodalash shakli sifatida tushuniladi, bu turli xil reaksiyalarga asoslanadi. Nikoh nizosi ma'lum bir tuzilma, shakl va dinamikaning mavjudligi bilan tavsiflanadi. Tarkib oila a'zolarining niyatlari, maqsadlari, shuningdek qadriyatlarining mos kelmasligi, ma'lum bir keskinlik, salbiy his-tuyg'ular va tushunmovchiliklarning mavjudligi bilan ifodalanadi" [13].

Oilaviy ziddiyatning shakli yashirin yoki ochiq bo'lishi mumkin, tuzilish esa ma'lum subyektlar, rollar va pozitsiyalarning mavjudligini nazarda tutadi. Konfliktli vaziyatning

dinamikasini nikoh nizosining obyektiv holatining individual bosqichlarining almashinishi sifatida ko'rib chiqish mumkin.

Shaxsiy inqiroz shaxsiy qadriyatlar, o'ziga xoslik va hayot yo'nalishlarining barqarorligiga tahdid soladigan turli omillar va hodisalar natijasida yuzaga kelishi mumkin, masalan - hayot holatidagi o'zgarishlar, ishdan ayrilish, ajralish, yaqin kishining o'limi, ko'chirish yoki muhim shaxsiy hayotdagi o'zgarishlar. Shaxsiy qadriyatlar va tashqi taxminlar yoki ijtimoiy me'yorlar o'rtasidagi ichki qarama-qarshiliklar chidab bo'lmaz holga kelganda, odamlar o'z hayotlarining asl ma'nosi va dunyodagi o'rinlari haqida so'rashni boshlaganlarida inqirozni boshdan kechirishlari mumkin.

Shaxsiy inqiroz bir qator psixologik va hissiy alomatlar bilan birga bo'lishi mumkin, masalan:

1. O'zini yo'qotgan va ishonchsiz his qilib, shaxs o'zini o'zi va maqsadlari bilan tanish bo'lmagan his qilishi mumkin.

2. Hissiy beqarorlik, tashvish, umidsizlik, g'azab yoki nochorlik hissi kabi kuchli hissiy reaksiyalar.

3. Ilgari muhim narsalarga qiziqish va motivatsiyani yo'qotish va charchoq, umidsizlik va norozilikni boshdan kechirish.

4. O'z-o'zini inkor etish va yangi o'ziga xoslikni izlash, inson o'zi va uning atrofidagi dunyo haqidagi qarashlarini qayta ko'rib chiqsa, bu yangi qadriyatlar va maqsadlarni izlash bilan birga bo'lishi mumkin [13].

Shaxsiy inqirozni vaqtinchalik yomon kayfiyatdan hayotning turli jabhalariga ta'sir qilish muddati va darajasi bilan ajrata olinadi. Agar stress, noaniqlik va norozilik hissi uzoq vaqt davom etsa va inson hayotiga sezilarli ta'sir ko'rsatsa, bu inqirozni ko'rsatishi mumkin.

Yosh inqirozlari - hayotning turli bosqichlarida yuzaga keladigan o'zgarishlar va qiyinchiliklar davrlari. Ular inson rivojlanishi jarayonining normal qismidir va hatto shaxsiy o'sishga yordam beradi. Biroq, har bir kishi o'z ehtiyojlari va resurslariga qarab yashash uchun o'z yondashuvini tanlashi mumkin. Ba'zi odamlar inqiroz paytida o'z-o'zini bilish, yangi maqsadlar va strategiyalarni izlash bilan faol shug'ullanishga qaror qilishadi. Ular o'zlarining ehtiyojlarini tushunish va yangi ko'nikmalarni rivojlantirishda qo'shimcha yordam olish uchun psixolog yoki psixoterapevtga murojaat qilishlari mumkin. Boshqa odamlar o'zlarining ichki resurslari, oila yordami va ijtimoiy muhitdan foydalangan holda yosh inqirozini mustaqil ravishda yengib o'tishga qodir ekanliklarini his qilishlari mumkin. Ular tanaffus qilishlari, o'z maqsadlarini qayta ko'rib chiqishlari va o'zlarini o'sishi va ichki jihatdan qayta tiklashlari uchun vaqt berishlari mumkin [16].

Yoshga bog'liq nikoh inqirozlari, bir yoki ikkala sherikning yoshga bog'liq rivojlanishida o'zgarishlarga duchor bo'lganda paydo bo'lishi mumkin. Ushbu inqirozlar oilaviy hayotning dinamikasiga va oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlarga ta'sir qilishi mumkin.

1. Rol inqirozi: Oila ichidagi rollar va umidlarning o'zgarishi sheriklardan biri ma'lum bir yoshga yoki rivojlanish bosqichiga etganida sodir bo'lishi mumkin. Masalan, bolalar o'sib ulg'ayganida va uydan chiqib ketganda, ota-onalarning roli o'zgarishi mumkin va bu ichki beqarorlikka va oilaviy kontekstda yangi o'ziga xoslikni izlashga olib kelishi mumkin.

2. Hamkorlik inqirozi: Yoshga bog'liq o'zgarishlar sheriklar o'rtasidagi yaqinlik va aloqaga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, sheriklardan biri o'rta yoshdagi inqirozni boshdan kechirganda, bu ustuvorliklar o'zgarishiga, yangi qiziqishlarni izlashga yoki oilaviy hayotning holatidan norozilikka olib kelishi mumkin. Bu sheriklar o'rtasidagi aloqa va muloqot darajasiga, shuningdek, ularning nizolarni hal qilish va qo'llab-quvvatlash qobiliyatiga ta'sir qilishi mumkin.

3. Intim inqiroz: Masalan, jismoniy holat, jinsiy funksiya yoki jinsiy ehtiyojlarning o'zgarishi munosabatlarda noqulaylik, keskinlik yoki norozilikni keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu o'zgarishlar haqida ochiq muloqot qilish, umumiy yechimlarni izlash va yaqin aloqani saqlab qolish uchun imkoniyatlarni izlash muhimdir.

4. Mas'uliyatni taqsimlash inqirozi: yosh bilan sheriklarning jismoniy va hissiy imkoniyatlari o'zgarishi mumkin, bu esa oilaviy majburiyatlarni taqsimlashga ta'sir qilishi mumkin. Bu birgalikda muhokama qilish va murosaga kelishni talab qiladigan nizolar va keskinliklarga olib kelishi mumkin.

5. Rol o'tish inqirozi: ish faoliyatini tugatish yoki pensiyaga o'tish bunday inqirozga olib kelishi mumkin. Hayotning yangi bosqichiga o'tayotgan sherik o'zini bo'sh, chalg'itishi yoki qaram his qilishi mumkin. Bu munosabatlarga ta'sir qilishi va har ikki tomondan moslashishni talab qilishi mumkin [14].

Yoshga bog'liq o'zgarishlar bilan bog'liq bu oilaviy inqirozlarning barchasi sheriklardan muloqot, o'zaro tushunish, bag'rikenglik va moslashuvchanlikni talab qiladi. Ushbu inqirozlardan o'tish va oilaviy munosabatlarni mustahkamlash uchun o'zaro yordam ko'rsatish, birgalikda yechimlar va muosalarni izlash muhimdir.

Hayotiy inqiroz - bu inson hayotida qiyin vaziyatlarga yoki jiddiy o'zgarishlarga duch kelganida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan kuchli hissiy, psixologik va jismoniy o'zgarishlar davri. Bularga buzuvchi hodisalar, favqulodda vaziyatlar, yaqinlarni yo'qotish, munosabatlarning buzilishi, sog'liq muammolari, ish yoki uyni yo'qotish, oila yoki ishdagi mojarolar, jarohatlar yoki hayotning kutilmagan o'zgarishlari kiradi. Hayotiy inqiroz stress, tashvish, tushkunlik, o'z-o'zini hurmat qilishning yo'qolishi, qaror qabul qila olmaslik, nochorlik hissi va o'zgarishlarni yengish qiyinligi bilan birga bo'lishi mumkin [15].

Yetuklik yoshidagi nikohning asosiy belgilari, bir tomondan, jismoniy kuchning cheklanganligi, ma'naviy charchash, hayotga qiziqishning yo'qolishi kabi salbiy xususiyatlar bo'lsa, ikkinchi tomondan, turmush o'rtoqlar balog'atga yetgan oila - bu insonning asosiy ehtiyojlarini qondirish, o'zaro yordam uchun joy hisoblanadi. Bunday oilaning mavjudligining maqsadi shaxsiy yo'naltirilgan ma'nolarni izlashdir. Turmush o'rtoqlar yetuklikka yetgan oilada oila mafkurasida o'zlarining, oila ichidagi muammolariga e'tibor qaratib, yopiqlikka qarab o'zgarishlar yuz beradi.

Xulosa va takliflar

Oilada inqirozga olib kelishi mumkin bo'lgan obyektiv sharoitlar bilan bir qatorda, turmush o'rtoqlarning shaxsiy xususiyatlari va sevgi tuyg'usining o'zgarishi bilan bog'liq subyektiv omillar ham mavjud bo'lib, ular ham nikohda inqiroz munosabatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Oila, eng avvalo, atrof-muhit bilan doimiy almashinadigan ijtimoiy tizimdir. Oilaning faoliyati bir-birini to'ldiruvchi ikkita asosiy qonunga bo'ysunadi - gomeostaz qonuni (doimiylik va barqarorlikni saqlashga qaratilgan) va rivojlanish qonuni. Rivojlanish qonuni oilani har qanday tizim kabi tarixiy nuqtayi nazardan kelib chiqishi, rivojlanishi va tugatilishi (mavjudligini to'xtatish) nuqtayi nazaridan tavsiflash mumkinligini anglatadi. Shuning uchun biz oilaning hayot aylanishi va uning kelib chiqishidan hayot faoliyatining to'xtashigacha bo'lgan o'zgarish bosqichlarining ma'lum bir davriyligi va ketma-ketligi haqida gapirishimiz, shuningdek, shaxsiy inqirozlar davrida oilaviy hayot dinamikasi o'zgarishlarini tahlil qilishimiz mumkin. Oilaviy inqirozlar shaxs shakllanishiga olib kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlar va ularga qarshi kurashish yo'llari haqida umumiy mulohazalar. Oilaviy muhitni mustahkamlash, inqirozlarni oldini olish va bartaraf etish bo'yicha amaliy tavsiyalar hamda jamiyatning ro'li.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. — Изд. 2-е. — М.: Независимая фирма "Класс", 1999. - 208 с.
2. Алешина Ю.Е., Борисов И.Ю. Полоролевая дифференциация как комплексный показатель отношений супругов. Вестник МГУ. Сер. 14. Психология. - 1989. - № 2. - С. 44-53.
3. Андреева Т.В. Психология семьи / Т.В. Андреева. - СПб.: Речь, 2007. - 384 с.
4. Борисов И.Ю. Полоролевая дифференциация во взаимоотношениях супругов на различных стадиях жизненного цикла. Психология семьи: хрестоматия / сост. Д.Я. Райгородский. - Самара: Издательский дом «БАХРАХ-М», 2002. - С. 321-323.

5. Дружинин В.Н. Психология семьи. Журнал Высшей школы экономики. 2005. Т. 2. № 3. С. 60-77.
6. Зинкевич-Куземкина Т.А., Велента Т.Ф., Олифиревич Н.И. Психология семейных кризисов. - СПб.: Речь, 2006. - 360 с.
7. Коростылева Н.Н. Женщина и мужчина: от конфликта к согласию (Исследование тендерного конфликтогенеза). Монография. М.: Библионика, 2005.
8. Коростылева Н.Н. Основы гендерной конфликтологии. - Воронеж: Изд-во Воронежского государственного унта, 2003. - 192 с.
9. Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний. - М.: Медицина, 1991. - 336 с.
10. Крюкова Т.Л., Сапоровская М.В., Куфтяк Е.В. Психология семьи: жизненные трудности и совладение с ними. - СПб., Речь, 2005.
11. Малярова Н.В. Особенности социологического анализа семейных конфликтов. Социологич. исслед. № 1. 1984.
12. Навайтис Г. Семья в психологической консультации. - М.: Московский психолого-социальный институт, 1999. - 224 с.
13. Поддубный Н.В. Психологические проблемы первичной беседы с разводящимися супругами. Психологический журнал. - 1987. № 2, Т. 8. - С. 125-131.
14. Сатир В. Психотерапия семьи. - СПб.: ЮВЕНТА, 1999. - 284 с.
15. Черников А.В. Системная семейная терапия: Интегративная модель диагностики. М., 2001.
16. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. - СПб.: Питер, 2002.